

HOZIRGI ZAMON SIYOSIY FANIDA SIYOSIY MODERNIZATSIYA MODELLARI

Shahzoda Shuhrat qizi Yoqubova

“Siyosiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikasiyalar universiteti

Orcid iD: 0009-0000-3210-0258

Ilmiy rahbar: Fathulla Habibullaevich Xikmatov

Siyosat fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

“Siyosiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikasiyalar universiteti

Elektron pochta: fatkhulla_xikmatov@mail.ru

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-9792-918X>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada hozirgi zamon siyosiy fanida siyosiy modernizatsiya tushunchasi, uning nazariy asoslari va asosiy modellari tahlil qilinadi. Siyosiy modernizatsiyaning evolyutsion, institutsional, g‘arbona va milliy rivojlanish yo‘llariga asoslangan modellari qiyosiy jihatdan o‘rganiladi. Shuningdek, siyosiy tizimlarning barqarorligi, demokratik institutlarning shakllanishi va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy transformatsiyasi jarayonida modernizatsiya modellari tutgan o‘rni yoritib beriladi. Tadqiqot davomida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi asosida siyosiy modernizatsiyaning zamonaviy tendensiyalari va muammolari aniqlanadi. Maqola siyosiy fan, davlat boshqaruvi va jamiyat taraqqiyoti masalalarini o‘rganishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *modernizatsiya, model, demokratiya, avtokratiya, reformizm, totalitarizm, tendensiya.*

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Шахзода Шухрат кизи Якубова

Преподаватель кафедры политологии

Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций

Orcid iD: 0009-0000-3210-0258

Научный руководитель: Фатхулла Хабибуллаевич Хикматов

Доктор философии (PhD) в области политологии.

Преподаватель кафедры политологии

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Электронная почта: fatkhulla_xikmatov@mail.ru

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-9792-918X>

Аннотация. В данной статье анализируется понятие политической модернизации в современной политической науке, а также ее теоретические основы и основные модели. В сравнительном аспекте рассматриваются эволюционная, институциональная, западная и национально ориентированные модели политической модернизации. Особое внимание уделяется роли моделей модернизации в обеспечении устойчивости политических систем, формировании демократических институтов и процессах социально-политической трансформации общества. На основе опыта развитых и развивающихся стран выявляются современные тенденции и проблемы политической модернизации. Статья имеет важное научно-практическое значение для изучения вопросов политической науки, государственного управления и общественного развития.

Ключевые слова: Модернизация, модель, демократия, автократия, реформизм, тоталитаризм, тенденция.

MODELS OF POLITICAL MODERNIZATION IN CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE

Shakhzoda Shukhrat qizi Yakubova

Lecturer, Department of Political Science

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

Orcid iD: 0009-0000-3210-0258

Supervisor: Fatkhulla Habibullaevich Khikmatov

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science.

Lecturer, Department of Political Science

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

Email: fatkhulla_xikmatov@mail.ru

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-9792-918X>

Abstract. This article examines the concept of political modernization in contemporary political science, its theoretical foundations, and its main models. Evolutionary, institutional, Western-oriented, and nationally specific models of political modernization are analyzed from a comparative perspective. Special attention is paid to the role of modernization models in ensuring the stability of the political system, the formation of democratic institutions, and the processes of socio-political transformation. Based on the experience of developed and developing countries, current trends and challenges of political modernization are identified. The article has significant scientific and practical value for the study of political science, public administration, and social development.

Keywords: Modernization, model, democracy, autocracy, reformism, totalitarianism, trend.

KIRISH

Odatda an’anaviy siyosiy shakldan zamonaviy siyosiyga o’tish jarayoni siyosiy modernizatsiya deb qabul qilinadi. Biroq siyosiy fan doirasida siyosiy tizimni an’anaviylikdan zamonaviylikka o’tkazishning turli modellari mavjud.

B.Mur o‘zining «Demokratiya va avtokratiyaning ijtimoiy ildizlari» nomli kitobida batafsil tarixiy tadqiqot o‘tkazib, zamonaviy jamiyatga olib boruvchi uchta siyosiy model mavjudligi xulosasiga keladi:

- progressiv siyosiy modernizatsiya modeli — «zo‘ravon inqilob + reformizm», bu model Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiya misolida ifodalangan;
- siyosiy modernizatsiya modeli — «reformizm + fashizm + reformizm», Germaniya va Yaponiya misolida;
- kommunistik uslubdagi siyosiy modernizatsiya modeli — «dehqonlarning zo‘ravon inqilobi + totalitarizm (yoki hokimiyatni markazlashtirish)», Rossiya va Xitoy misolida».

B.Mur siyosiy modernizatsiyaning boshqa modellari mavjudligi mumkinligi haqida savolga javob berishda qiynaladi¹.

S.Bleyk o‘zining «Modernizatsiyaning dinamikasi: taqqoslanma-tarixiy tadqiqot» nomli ishida modernizatsiyaning mumkin bo‘lgan modellari tahlil qilinarkan, avvalo quyidagi savollarga javob berish zarurligini ta’kidlaydi: “Zamonaviylikning siyosiy chaqiruvini an’anaviy yetakchilik uchun ichki yoki tashqi xarakterga egami? Jamiyat hudud va aholi bo‘yicha tarixiy merosni saqlab qoldimi? Jamiyat avtonom edimi yoki uzoq davom etgan mustamlakachilik davrini boshidan kechirdimi?”. S.Bleyk fikricha, ushbu savollarga berilgan javoblar modernizatsiya modelini tanlashda yordam beradi².

METODLAR

Ushbu tadqiqotda siyosiy modernizatsiya modellari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinib, qiyosiy siyosiy tahlil, tizimli yondashuv va institutsional analiz metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning siyosiy modernizatsiya tajribalari solishtirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlandi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur tadqiqot doirasida yanada ko‘proq ma’lumotlar olish va yakuniy xulosalar ishonchliligini oshirish maqsadida tizimli tahlil metodologiyasiga murojaat qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xitoy modernizatsiyasining taniqli tadqiqotchisi Lo Juntsyuning «Modernizatsiyaning yangi nazariyalari» nomli ishida to‘rtta asosiy modernizatsiya modeli ajratib ko‘rsatilgan:

¹ Мур Б. Пер.: Туо Фу и др. Социальные истоки демократии и авторитаризма. Издательство Хуася. 1987.– С.334-335.

² Блэк С. Пер.: Цзин Юэцзинь и др. Сила модернизации: сравнительно-историческое исследование. Китайское издательство Чжэцзян. 1989. – С.87-115.

Birinchi model – kapitalistik xususiy mulk + erkin bozor + zamonaviy markazlashgan yoki markazlashmagan davlat institutlari, bu Buyuk Britaniya, G‘arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika ko‘pchilik mamlakatlarida xarakterlidir.

Ikkinchi model – sotsialistik jamoat mulki + rejalashtirish va bozorni cheklashga oid farmonlarning uyg‘unlashuvi + zamonaviy markazlashgan davlat institutlari, bu 1950-70-yillarda sobiq SSSR va ko‘pchilik sotsialistik mamlakatlarda mavjud edi.

Uchinchi model – aralash iqtisodiyot + erkin bozor + zamonaviy markazlashgan yoki markazlashmagan davlat institutlari. Ikkinchi jahon urushidan keyin ba’zi rivojlanayotgan mamlakatlar ushbu modelni qabul qildilar, u birinchi ikki modelning xususiyatlarini birlashtiradi³.

O‘zining keyingi «Modernizatsiyaning yangi nazariyasining davom ettirilishi» nomli ishida u yangi, to‘rtinchi modelni taklif qiladi: “Sharqiy Osiyo modernizatsiyasi modeli”. Uning fikricha, “Ushbu mintaqaning mamlakatlarida tarixiy va siyosiy farqlar sababli beshta turli Sharqiy Osiyo modernizatsiyasi modeli shakllangan, ular asosan o‘xshash bo‘lsa-da, o‘ziga xos farqlarga ega: yapon turi, koreys turi, xitoy turi, aralash tur (Vetnam, Tailand, Malayziya va boshqalar) hamda maxsus tur (shahar turi, ya’ni Singapur)”⁴.

Xitoy modernizatsiyasining yana bir tadqiqotchisi Chyan Chendyan «Jahon modernizatsiya jarayoni» nomli ishida turli mamlakatlardagi siyosiy modernizatsiya modellarini to‘rtta turga umumlashtiradi:

- “Progressiv rivojlanish” siyosiy modernizatsiyasi modeli, Buyuk Britaniya misolida ko‘rsatilgan. Skandinaviya mamlakatlari, Niderland (Belgiya, Niderland va boshqalar) hamda sobiq Britaniya mustamlakalarining siyosiy modernizatsiyasi ushbu modelga kiradi;

- “Sakkalo‘rab rivojlanish” siyosiy modernizatsiyasi modeli, Fransiya misolida ifodalangan. Shuningdek, Rossiya, Ispaniya, Portugaliya, Gretsiya va boshqa mamlakatlarning siyosiy modernizatsiyasi ham shu modelga taalluqlidir;

- “Passiv rivojlanish” siyosiy modernizatsiyasi modeli, Germaniya, Italiya va Yaponiya shunga o‘xshash siyosiy modernizatsiya modellarini tanlagan;

- “Murakkab rivojlanish” yoki hatto “butunlay yangi rivojlanish” siyosiy modernizatsiyasi modeli, bu model murakkab innovatsiyalarni o‘z ichiga oladi va u uchinchi dunyo rivojlanayotgan mamlakatlarning tezkor rivojlanishi bilan asta-sekin islohotlar va passiv rivojlanish o‘rtasida birga yoki navbatma-navbat mavjud bo‘lishi mumkin⁵.

Ko‘plab tadqiqotchilar yapon “iqtisodiy mujizasi”ni G‘arbdan prinsipial jihatlardan farq qiladigan ishlab chiqarish jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘laydi. Bu model keyinchalik Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham

³ Ло Жунцю. Новые теории модернизации. Издательство Пекинского университета. 1993. – С.150-161.

⁴ Ло Жунцю. Продолжение новой теории модернизации: Процесс модернизации Восточной Азии и Китая. Издательство Пекинского университета. 1997. С.69-70.

⁵ Цянь Чэндань и др. Процесс мировой модернизации. Издательство Нанкинского университета. 1997. – С.126-161, 208-223.

mustahkam tarzda o‘rnatildi. Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Tayvan va boshqa Osiyo “ajdar” va “yo‘lbars”larida G‘arbdagiga o‘xshash tuzilmalar va institutlar tuzildi, lekin ko‘pincha ular boshqacharoq prinsiplar asosida faoliyat ko‘rsatdi. Agar G‘arbda ijtimoiy harakatning oqilona maqsadga muvofiqlik xili ustunlik qilsa, Sharqiy Osiyo mamlakatlarida qadriyatli-maqsadga muvofiqlik ustunlik qildi. O‘z vaqtida nemis olimi M. Veber Konfutsiychilikni Xitoyning qoloklik manbai sifatida talqin etgan edi. Lekin hozirgi davrga kelib konfutsiycha etika Sharqiy Osiyo mamlakatlarida iqtisodiy yutuqlarni belgilab berishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Modernizatsiya jarayonlari nuqtai nazaridan yondashganda, Yaponiya rivojlanish pallasi kech qolgan mamlakatlar ichida birinchi bo‘lib modernizatsiya bilan bog‘liq eng mashaqqatli muammolar yechimlarini topa olgan mamlakatdir. Jamoatchilik va individuallikni uyg‘unlashtirish, an’anaviy korporativizm bilan guruhiylikni qo‘shish natijasida o‘ziga xos modernizatsion jarayonlar amalga oshirildi. Lekin qator “uchinchi dunyo” mamlakatlarida modernizatsiyalashga intilishlar jarayonida individuallashtirish an’anaviy jamoatchilik tuzilmalarini buzib tashladi yoki aksincha, faqat jamoatchilik asosida (“taraqqiyotning nokapitalistik yo‘li” deb ataladigan) modernizatsiyalash o‘zining hech qanday samarasini bermadi. Hozirgi kunlarda ham yapon firmalari bilan tanishgan odamlar shaxsiy yutuqlar va musobaqalarga qaratilgan patriarxal-korporativ birlik ruhiyati muhitini ko‘rib hayratda qoladi⁶.

K. Pay ta’kidlashicha, zamonaviy g‘arbiy namuna asosidagi siyosiy tizimning qadriyatlari bilan Sharqiy Osiyo davlatlarining madaniyati o‘rtasidagi mojaro, ularni sharqiy osiyolik uslubdagi siyosiy tizimga qanday organik tarzda integratsiya qilish haqida o‘ylashga majbur qilgan, chunki bu muammo Sharqiy Osiyo mamlakatlari uchun dolzarb hisoblanadi⁷.

Xitoy uslubidagi siyosiy modernizatsiyaning asosiy xususiyatlari quyidagilar: dehqonlar inqilobi, Kommunistik partiya tomonidan boshqarilgan, eski avtokratik va totalitar siyosiy tizimning buzilishi, so‘ngra uzoq muddatli islohotlar va ochiqlik amalga oshirilishi va boshqalar; kollektivizm, sotsializm va kommunizm tamoyillarini asosiy qadriyatlar sifatida olgan sotsialistik demokratik siyosiy tizim yaratish; qonun ustuvorligi, markazlashuv va markazlashuvsizlik, bir partiyalik boshqaruv va ko‘ppartiyaviy hamkorlikning o‘zaro bog‘liqligi.

A.V. Vinogradov ta’kidlaganidek, “o‘z modelining hayotiyligini isbotlaganidan so‘ng, Xitoyning maqsadi aniq bir namunaga yoki nazariy asoslangan modelga moslash emas, balki yangi identifikatsiyani shakllantiruvchi yangi rivojlanish strategiyasini yaratish bo‘ldi”⁸.

Avstriyada siyosiy modernizatsiya modeli “hamkorlik demokratiyasi” yoki “muvozanatli demokratiya” deb ataladi. Avstriya Sotsialistik partiyasi, Xalq partiyasi va Liberal partiya kabi siyosiy partiyalar proporsional va muvozanatli

⁶ Киргизбоев, Мукиджон. Сиёсатшунослик: олий укув юрглари талабалари учун дарслик / М. Киргизбоев; Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети. – Тошкент: "Шарк", 2024. - 343-344 б.

⁷ Пай Л. Политическая система Юго-Восточной Азии. Пер.: Ли Вэйчэн. Перспективы модернизации Азии. Пекин. Издательство литературы по общественным наукам. 2001. С.59.

⁸ Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: поиски новой идентичности. М.: НОФМО. 2008. С.323.

taqsimot asosida kelishuvga erishish uchun siyosiy muzokaralardan foydalanadilar, partiyaning amaldagi qudratiga muvofiq siyosatda ishtirok etadilar, siyosiy va mafkuraviy mojarolardan qochishga, qarama-qarshiliklarni muzokaralar, bag’rikenglik va murosalar bilan almashtirishga harakat qiladilar⁹.

O‘zbekistonda siyosiy modernizatsiya rivojlanishini tahlil qilish mukammal emasligini ta’kidlash lozim — bu jarayonda ayrim muammolar va qiyinchiliklar mavjud. Siyosiy modernizatsiya — murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, uning dastlabki bosqichlarida u ko‘pincha boshqa ijtimoiy jarayonlar bilan kesishadi va o‘zaro to‘ldiradi. Bu esa, tanlangan modellar uchun asosiy hisoblangan omillarning o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda, siyosiy ishtirokning integratsion modellarini shakllantirish imkonini beradi.

D.Z.Elnazarov¹⁰ fikriga ko‘ra, siyosiy ishtirokning quyidagi modellari mavjud bo‘lib, ular quidagilardir:

Kengaytirilgan siyosiy ishtirok modeli — fuqarolarning hokimiyat tuzilmalariga real va kompleks ta’sir ko‘rsatishini ta’minlaydi, siyosiy institutlarning faol ishlashini nazarda tutadi, manfaatlar keng doirada ifodalanadigan tizimni va rivojlangan fuqarolik nazorati institutini o‘z ichiga oladi;

Cheklangan siyosiy ishtirok modeli — siyosiy iroda bildirishning shakl va usullarini cheklash bilan bog‘liq;

Siyosiy ishtirokning safarbarlik modeli — ijtimoiy-siyosiy faollikni oshirish maqsadida siyosiy institutlar tomonidan markazlashgan ta’sir ko‘rsatish bilan tavsiflanadi.

Ushbu modellar siyosatdagi ishtirokning hozirgacha kam o‘rganilgan tarkibiy jihatlarini, uning ijtimoiy-demografik omillarga, siyosiy harakatlar subyektlarining qadriyat yo‘nalishlari, kognitiv salohiyati, motivatsion kayfiyati, siyosiy madaniyat darajasi, demokratik institutlarning ishlash tabiati va boshqa shart-sharoitlarga bog‘liqlik darajasini aniqlashtirish imkonini beradi.

Mashhur tadqiqotchi B.Omonov o‘zining “Jamiyatni modernizatsiya qilishning konseptual asoslari” nomli monografiyasida to‘g‘ri ta’rif beradi: “Modernizatsiya — bu eskirgan ijtimoiy hodisalarni yo‘q qilish; ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarni amalga oshirish; an’anaviy jamiyatdan industrial jamiyatga o‘tish; ijtimoiy-iqtisodiy tizimni transformatsiya qilish; ya’ni rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy paradigmasini o‘zgartirish va jamiyat hayotining barcha sohalarida o‘zgarishlar kiritishdir¹¹”. Shu sababli, ijtimoiy-iqtisodiy tizimni transformatsiya qilish, rivojlanish paradigmasini o‘zgartirish va jamiyat hayotining barcha sohalarida o‘zgarishlar kiritishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ahamiyati juda kattadir.

⁹ Хадениус С. Шведская политика в XX веке. Пер.: Дай Ханли и др. Пекин. Общественно-политический журнал Цюши. 1990.С.94.

¹⁰ Ernazarov D. Some Aspects of the Political Modernization of Uzbekistan. 2023. – P 10-11.

¹¹ Omonov, B; The Need for Modernization, Their Crises and Development Trends. American Journal of Social and Humanitarian Research, 2022. – P 117-124.

Yuqorida siyosiy modernizatsiyaning turli nazariy va amaliy modellari tahlil qilindi va shundan ko‘rinadiki, siyosiy modernizatsiya modellari turlicha bo‘lishi mumkin. Faqatgina mamlakat o‘zining noyob tarixiy yo‘li va real rivojlanish imkoniyatlariga mos keladigan siyosiy modernizatsiya yo‘lini tanlagan taqdirda, u an’anaviy siyosiy tizimdan zamonaviy siyosiy tizimga muvaffaqiyatli o‘tishni amalga oshirishi mumkin. Garchi «zamonaviy siyosiy tizim» degan atama ayrim asosiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lsa-da, siyosiy tizimlar barcha mamlakatlarda bir xilda va aynan bir xil emas. Shu sababli, siyosiy modernizatsiya modeli aslida har bir mamlakatda an’anaviy siyosatni zamonaviylikka instituttsional islohotlar orqali moslashtirish usulidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, siyosiy fan sohasida modernizatsiya nazariyasini tushunishga oid bir nechta yondashuvlar mavjudligi aniqlanadi. Birinchi yo‘nalishdagi tadqiqotlar modernizatsiyani “vesternizatsiya” (g‘arbiylashuv) deb talqin qiladi va an’anaviy madaniyat hamda siyosiy institutlarning ahamiyatini inkor etadi; ikkinchi yo‘nalish an’ana va zamonaviylikning birgalikda mavjud bo‘lishini mumkin deb hisoblaydi; uchinchi yondashuv esa ularni organik bir butunlik sifatida ko‘radi. Modernizatsiya nazariyalarining turli xil tipologiyasi mavjud. Birinchi bobda kategoriyalarga oid tushuncha va atamalar mazmuni ko‘rib chiqilgan va “siyosiy modernizatsiya”, “siyosiy rivojlanish”, “siyosiy o‘zgarishlar” tushunchalari G‘arbiy Yevropa siyosiy fanida o‘xshash ma’nalarda qo‘llanishi qayd etilgan, biroq ushbu tushunchalarni Xitoyning an’anaviy siyosiy tizimining zamonaviy siyosiy tizimga aylanish jarayonini o‘rganishda qo‘llash to‘g‘ri emasligi ta’kidlangan. “Siyosiy o‘zgarishlar” tushunchasi esa jamiyatdagi barqarorlik yoki beqarorlikka sabab bo‘luvchi o‘zgarishlar ko‘lamini o‘lchash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мур Б. Пер.: Туо Фу и др. Социальные истоки демократии и авторитаризма. Издательство Хуася. 1987. – С.334-335.
2. Блэк С. Пер.: Цзин Юэцзинь и др. Сила модернизации: сравнительно-историческое исследование. Китайское издательство Чжэцзян. 1989. – С.87-115.
3. Ло Жунцю. Новые теории модернизации. Издательство Пекинского университета. 1993. – С.150-161.
4. Ло Жунцю. Продолжение новой теории модернизации: Процесс модернизации Восточной Азии и Китая. Издательство Пекинского университета. 1997. – С.69-70.
5. Цянь Чэндань и др. Процесс мировой модернизации. Издательство Нанкинского университета. 1997. – С.126-161, 208-223.
6. Киргизбоев, Мукиджон. Сиёсатшунослик: олий укув юртлари талабалари учун дарслик / М. Киргизбоев; Узбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети. – Тошкент: Шарк, 2024. – 343-344 б.

7. Пай Л. Политическая система Юго-Восточной Азии. Пер.: Ли Вэйчэн. Перспективы модернизации Азии. – Пекин. Издательство литературы по общественным наукам. 2001. – С.59.
8. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: поиски новой идентичности. М.: НОФМО. 2008. – С.323.
9. Хадениус С. Шведская политика в XX веке. Пер.: Дай Ханли и др. Пекин. Общественно-политический журнал Цюши. 1990. – С.94.
10. Ernazarov D. Some Aspects of the Political Modernization of Uzbekistan, 2023. – P 10-11.
11. Omonov B. The Need for Modernization, Their Crises and Development Trends. American Journal of Social and Humanitarian Research, 2022. – P 117-124.
12. Toyirov, M., & Khikmatov, F. (2025). Yaponiyaning Janubiy-Sharqiy Osiyoga qaratilgan rasmiy xavfsizlik yordam siyosati (Osa). “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 3, 577–590.
13. Хикматов Фатхулла Хабибуллаевич. (2023). Давлатнинг замонавий ташқи сиёсатида стратегик фикрлаш ва таҳлилнинг ўрни ва аҳамияти. International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers, 11(6), 1480–1486.
14. Хикматов F., Yoqubova Sh. (2025). O‘zbekiston va Xitoy xalq respublikasi o‘rtasidagi aloqalar: barqaror rivojlanish omillari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural, and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 5(3), 296-301.
15. Хикматов F., Yoqubova Sh. (2025). O‘zbekistonda davlat boshqaruvidagi modernizatsiya siyosati. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural, and social sciences. 2181-1784 5(3), 321-328.